

VASL UYIN OBOD QILDIM, BUZDI HIJRON OQIBAT

Yorqinoy Eshchanova

UrDU akademik litseyi oliy toifali

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Mohlaroyim Nodiraning so'z qo'llash mahorati tahlil qilinadi.

Annotatsiya: The artikl analyzes the word usage skills of Mohlaroyim Nodira's, a representative of uzbek literature.

Kalit so'zlar: g'azal, mubolag'a, o'xshatish, adabiy ta'sir, badiiy mahorat, antroponim.

Key words: Ghazal, exaggeration, share, influence, artistic skil, antonym .

Mohlaroyim Nodira yuksak badiiy iste'dod sohibasi, Uvaysiy, Mahzuna, Dilshod, Anbar otin kabi mumtoz shoirlar safining sardori bo'lgan. XIX asrning birinchi yarmida ijod qilgan bu shoiraning asl ismi Mohlaroyim (ma'nosi «*xon saroyidagi aslzoda ayol*») bo'lib, u o'zbekcha she'rlarida *Nodira*, *Komila*, forsiy she'rlarida *Maknuna* (yashirin) taxalluslarini qo'llagan.

Nodira 1792- yilda **Andijon hokimi Rahmonqulbiy** va Oyshabegimlarning oilasida tug'ildi va ming urug'ining vakili sifatida yuksak tarbiya ko'rdi. Otin oyi qo'lida ta'lim olib, she'rlar mashq qilib, shoira sifatida tanilgan edi. Nodiraning ota-onasi sohibqiron Amir Temur xonadoniga mansub edi:

Siyodat xonadoni, shohi Bobur nasli pokimen,

Xudoyo rahmat ayla barcha ajdodi izomimni.

Rahmonqul otaliq Qo'qon xoni Olimxonning tog'asi edi. 1807- yilda Olimxon ukasi Umarxonni tog'asining qizi Mohlaroyimga uylantiradi. 1810- yilda Olimxon qatl etilib, taxtga ukasi Umarxon o'tirdi. Ular 15 yil baxtli yashadilar, Muhammad Alixon va Sulton Mahmud ismli farzandlar ko'rdilar. 1822- yilda Amir

Umarxon vafot etadi. Nodira 30 yoshda beva qoldi. Bu holat oradan necha yillar o'tgach, o'zbek shoirasi Zulfiya taqdirida ham kuzatiladi. Bu ayriliq shoirlar ijodi yo'nalishida hijron motivlariga asos soldi. Nodira 12 yashar o'g'li Muhammad Alixonning yonida maslahatchi edi. Muhammad Alixon she'riyatga qiziqib, «Xon» taxallusi bilan she'rlar yozgan. «Uzlat», «Mahjur» taxallusli shoir Nodir «Haft gulshan» dostonida Nodirani ulug'lab, uni «Bilqisi mamoliki jahon», –deb ta'riflaydi. Shoira yashagan zamonda Qo'qon adabiy muhiti gullab-yashnagan edi. Amir Umarxon Nodiraning umr yo'ldoshi, mamlakat rahbarigina emas, ustoz shoir, Amiriy taxallusi bilan she'rlar ham yozar edi. Amiriy vafotidan keyin Nodira davlatni idora qilishda ko'proq fozila va shoira ayollarga suyandi. 1842- yilda Buxoro amiri Nasrullo Nodiraning hokimiyatida «shariatni tiklamoq» uchun urush ochib, o'g'illari va nabirasini (12 yashar Muhammad Amin) Nodiraning ko'z oldida qatl etdi, o'zini mahramlari Xushholbibi, Norbibi, Oyshabibilar bilan birga azoblab o'ldirdi.

Nodira – yetuk mahorat sohibasi, she'rlarida haqiqiy va majoziy ishq ta'rifi davom ettiriladi. Nodiraning ikki devoni bor:

1. To'la deb hisoblanadigan turkiy devonida **189 ta g'azal** bo'lib, undan forsiy g'azallar ham o'rin olgan.
2. Forsiy she'rlari «Devoni Maknuna» nomi ostida jamlangan.

Nodira zullisonayn shoira bo'lib, she'rlari miqdori **10 000 misrani** tashkil qiladi. Adabiyotshunos Lutfullo Olim 1923- yil «Bilim o'chog'i» jurnalida nashr qildirgan Nodira haqidagi maqolasi orqali shoira ijodining ilmiy aspektda radqiq qilinishini boshlab berdi. M.Qodirova shoira ijodi haqida «Nodira» nomli maxsus monografiya yozgan. S.Ibrohimov Nodira she'rlarini to'plab nashr qilgan. 1962- yilda Namanganda 180 ta she'ri jamlangan devoni, 1988- yilda Samarqandda M.Diyoriyning shaxsiy kutubxonasida yana bir devoni topilgan. **1992- yilda shoiraning «Ey sarvi ravon» to'plami** nashr qilindi. Devon «Debocha» bilan boshlanadi, undan o'rin olgan «Fig'onkim, gardishi davron», «Kel sanga ey,

shohjahon», «Na gul sayr ayla» deb boshlanuvchi gʻazallari ham ilohiy, ham majoziy ishq talqinida yaratilgan.

Nodira sheʼriyatida nozik va hassos qalb egasiga xos xususiyatlar namoyon boʻlib, bosh mavzusi ishqdir, bosh qahramoni – Amir Umarxon. Barcha taʼriflar, intilishlar, «Ey» deb boshlanadigan xitoblar ungapdir. Shoira asarlarida ishq-muhabbat, hijron iztiroblari, ayriliq ogʻriqlarining real hayotiy asoslarga tayangan. Shuning uchun ham ular badiiy taʼsirchan.

«**Vasl uyini obod qildim, buzdu hijron oqibat**» gʻazalida hijron azobini tortgan maʼshuqa kayfiyati ifoda etiladi. Bu gʻazal - toʻqqiz baytdan iborat. Vazni - ramali musammani mahzuf (yoki maqsur), yaʼni *foilotun foilotun foiloun foilun* (yoki *foilon*). Taqteʼsi: - V - - / - V - - / - V - / - V - (yoki - V ~) (yoki - V ~). Gʻazaldagi ikkinchi baytning birinchi misrasi «*oshkor*» soʻzi bilan tugagani, yaʼni oxirgi boʻgʻin oʻta choʻziq hijodan tashkil topgani uchun ramali musaddasi maqsur (- V- - / - V- - / - V- - / - V ~) vaznida bitilgan.

Gʻazalda «*oqibat*»soʻzi radifga olingan. Bu soʻz har bir bayt mazmunini boshqarib turadi.Gʻazal ishqiy mavzuda bitilgan. Unda hijron iztiroblari tasviri asosiy oʻrin tutadi. Lirik qahramon yor vasliga yetolmagani oqibatida chekkan dard-u gʻamlarini turli-turli badiiy tasvirlar orqali bayon etadi. Baytlar maʼno-mazmunini quyidagicha ifodalash mumkin:

Vasl uyini obod qildim, (ammo) hijron oqibatda (uni) buzdi,
Oxir-oqibatda gʻam selidan bu imorat vayron boʻldi (matlaʼ).
Koʻylagimning choki dilimning dogʻini oshkor qildi,
Oqibatda koʻnglimdagi ishq yarasi pinhon qolmadi (2-bayt).
«*Vafo qilaman*», - deb ahd-u paymonlar qilgan edi,

Taʼzod gʻazaldagi eng muhim badiiy sanʼatlardan biri sifatida namoyon boʻlgan. «*Vasl uyi*»bilan «*hijron*», «*obod qildim*» bilan «*buzdi*» va «*vayron*» (matlaʼ), «*oshkor*» bilan «*pinhon*» (2-bayt), «*ahd-u paymonlar*» bilan «*tarki vafo*», «*vafo qilgʻum*» bilan «*yolgʻon*» (3-bayt), «*Orzu qildim: «Tutarmen», - deb visoli domanin*» bilan «*Pora boʻldi hajr ilgida giribon*

oqibat» (4- bayt), «*qon*» bilan «*gavhari ashk*» (ko‘z yoshi gavhari, 6-bayt), «*subhi nashotim*» bilan «*shomi g'am*» (7-bayt), «*devlar*» bilan «*xayli mo'r*» (chumolilar to‘dasi, 8-bayt), «*navbahor*» bilan «*xazon*» (maqta‘) o‘rtasidagi qarama-qarshi ma‘noni teranlashtirish, bevosita ta‘sirchanlikni oshirishga xizmat qilgan.

G‘azalda talmehsan‘atining go‘zal namunalari ham uchraydi. Fors-tojik shoiri Farididdin Attorning Mantiq ut- tayr» hamda uning ta‘sirida Alisher Navoiy bitgan «Lison ut-tayr» dostonlarida tarso (xristian) qizga ishqiy tasvirlangan Shayx San‘on (5-bayt), Sulaymon payg‘ambar (a. s., 8-bayt) tarixiy shaxslar nomi va ular bilan bog‘liq voqealarga ishora mavjud.

«**Doda keldim ey salotin sarvari, dodim eshit**» g‘azalida biryo‘la ham Umarxonga, ham Yaratganganga ishora borligini sezamiz:

Doda keldim, ey salotin sarvari, dodim eshit,

Sen shah-u, men benavo, lutf ayla, faryodim eshit.

Baytdagi «salotin sarvari», «shah» kabi ta‘riflar zohiran Amiriya, botinan Xudoga bag‘ishlangan. G‘azalda «sarvi ozodim», «sarvi nozim», «parizodim», «tab‘i noshodim» undalmalari ishlatilgan. She‘r Umarxonning tiriklik chog‘ida yaratilganga o‘xshaydi. 1,2,3,6,7 baytlarda undalmalar qo‘llangan. Bulardan tashqari, lirik qahramon yorni «shah»ga, o‘zini «benavo»ga o‘xshatadi ham (matla‘). G‘azal zimdan Nodiraning yostiqdoshi - Amir Umarxon (Amiriy)ga bag‘ishlangan. Lekin bu ochiq-oydin oshkor qilinmagan. Ya‘ni she‘r an‘anaviy, ya‘ni oshiqning yor sog‘inchi ifodalangan ishqiy g‘azal tarzida yozilgan.

G‘azalda tazod san‘atining go‘zal namunalari ham uchraydi. Matla‘dagi «shah» bilan «benavo» (muhtoj, bechora), 3-baytdagi «sarvi noz» bilan «xam» (egilgan), 4-baytdagi «vayron» (buzilgan) bilan «obod», 5-baytdagi «oshno» (tanish) bilan «begona», 5- va 6-baytlarda kelgan «necha kunlar» bilan «bir soat» o‘rtasida yuzaga kelgan ajib bir qarama-qarshilik fikrni kuchaytirishga, oshiq holatini yanada aniqroq tasvirlashga xizmat qilgan.

«**Kel, dahrni imtihon etib ket**» g‘azali teran fikrga boyligi bilan ajralib turadi.

She'ning lirik qahramoni dunyoni imtihon etishga, sayr etishga chorlaydi.

G'azal - to'qqiz baytdan iborat. Vazni - mumtoz she'riyatimizda ko'proq ruboiy bitiladigan an'anaviy hazaji musaddasi axrabi maqbuzi mahzuf, ya'ni *maf'ulu mafoilun faulun*. Taqte'si: - - V / V - V - / V - - . G'azalda «*etib ket*»so'zlari radifga olingan. Har bir bayt mazmuni ana shu ikki so'z orqali boshqarilgan. Kuchli hayotsevarlik tuyg'usi singdirilgani. G'azalda umrni mazmunli, unumli o'tkazish g'oyasi ham targ'ib etiladi.

G'azal: «*Kel*», - degan undalma bilan boshlanadi. Maqta' boshida ham xuddi shu murojaat qo'llangan. Maqta'ning ikkinchi misrasida esa shoira taxallus ishlatib: «*Ey Nodira*», - degan yana bir undalma keltiradi. Ma'lum bo'ladiki, til mantig'i jihatidan oldingi ikki bor takrorlangan undalma ham aynan Nodiraga qaratilgan. Demak, bu she'r lirik qahramonning shoiraga murojaati tarzida bitilgan. Odatda ham g'azalda lirik qahramon muallif tarzida namoyon bo'ladi. Taxallus qo'llansa, demak, endi shoir timsoli lirik qahramon timsolidan alohida timsol hisoblanadi. Bu ikkalasini aslo adashtirib yubormaslik kerak. Shuning uchun bunday g'azallami, shartli ravishda, muallifning o'zi bilan o'zi so'zlashuvi tariqasida baholash ham mumkin.

To'rtinchi bayt: «*Ey ashk*», - degan undalma bilan boshlanadi. Shunday qilib, g'azalda 4 bor undalma ishlatilgani bu ifoda usuli ushbu she'ning muhim uslubiy xususiyatlaridan biri ekanini ko'rsatadi. Endi har bir baytning alohida-alohida ma'no-mazmuni bilan tanishaylik:

Kel, dunyoni imtihon etib ket,

Jahon chamanini sayr etib ket(*matla'*).

G'azalda muayyan ma'noda shoira badiiy-tab'iy (estetik) dasturi, ya'ni o'z oldiga qo'ygan maqsad-muddaolari bayon etilgan.

Shoira badiiy she'rlari orasida maxsus bitilgan asari – «**Firoqnoma**» muashshari bo'lib, u boshqa asarlaridan iztirobli tug'yonlari bilan ajralib turadi. «Firoqnoma»ning tarbiyaviy ahamiyati ham vafo, sadoqat g'oyasini kuchli targ'ib

etishdan kelib chiqadi. Muashshar falakdan shikoyat bilan boshlanadi, 10 band, 100 misradan iborat bo'lib, har bandi:

Hech kim, yorab, jahonda yoridin ayrilmasun

Jondan ortiq mehribon dildoridan ayrilmasin,

misralari bilan tugaydi. Muashsharning ayrim bandlarida radif qo'llangan, ayrimlarida esa yo'q. Asarning besh bandi radifsiz qofiyalar bilan tugaydi. 1-bandda aybni falakka qo'yadi. She'riyatda «falak» timsoli orqali «dunyo», «zamon», keng ma'noda *Alloh* ko'zda tutiladi. To'rtinchi bandning o'ziga xosligi shundaki, lirik qahramon yo'qotgan yori bilan hasratlashishga o'tadi. Muashsharning 10-bandi **mug'anniyga**, ya'ni qo'shiqchi-sozandaga murojaat bilan boshlanadi.

Muashsharda shoira Komila taxallusini qo'llagan. Chunki she'rda Nodiraning ishq ilohiy muhabbatidan beorom bo'lgan oshiq holati, hijronda o'rtangan qalbning ishq o'tida yonib kuyishi, oh-nola chekish motivi badiiy ifodasini topgan. *Oh-nola chekish* esa tasavvufiy adabiyotda ishqning komil bo'lganiga ishora hisoblanadi. Demak, Komila taxallusi bilan ishqim komil bo'la boshladi, demoqchi. Eng muhimi, asarda hasbi hol xususiyati bo'rtib turibdi, asarning tarbiyaviy ahamiyati esa sadoqat, vafo tuyg'usini targ'ib qilishdir. A.Oripovning «Ayol» she'ri bilan bu she'r o'xshash bo'lib, ularda sharq ayollariga xos umr yo'ldoshiga sadoqat ruhi ustun. 30 yoshida Umarxondan ayrilib firoqda qolgan Nodira davlat arbobi ham edi, xalq ahvolidan ham ogoh edi. Nodira – ijodkor, shoira ayol, u o'z she'rlarida Navoiy, Fuzuliy, Bedil an'analarini davom ettirdi, ishq muhabbatni hijron azobi, ayriliq og'riqlarini, real hayotiy asoslar bilan bayon etdi, badiiy ifodaladi. Uvaysiy «Voqeoti Muhammad Alixon» dostonida Nodiraning turkiy tildagi va forscha she'rlari haqida ma'lumot beradi.

Nodira she'rlari o'zining badiiy yuksakligi bilan ham ajralib turadi. Xususan, mubolag'a va o'xshatishlar shoira she'riyatida ko'plab ko'zga tashlanadi.

G'amimni sharhini yuz mingidan birini dedim,

Falak ani ko‘tarurda xam ayladi qomat. (*Mubolag‘a*)

Baytda «Besutun», «Ko‘hkan» so‘zlari orqali **talmih san‘ati** qo‘llangan. Nodira g‘azallarida «mashshota» va «shona» timsollari bor. Ular ayol turmush madaniyatiga xos bo‘lib, «mashshota» qiz – oro beruvchi, «shona» – taroqdir.

Mohlaroyim Nodira islom diniga e‘tiqod qilgan, tasavvuf maslagiga mehr bog‘lagan komil musulmon shoira edi. Nodira ushbu tarixiy xizmatlarini devoni debochasida iftixor va qoniqish hislari bilan yozadi: «*Ulamoyi din rivojlariga imdod yetkurdim, to shoiri sharif rivoj topdi, zuhd ahliga ixlos va aqidatlar zohir qildim. To din va millat kamol topdi*». Bunday iftixor Nodiraning g‘azallarida ham sado beradi:

Din Nodiradin kamol topdi,
Iqbol rafiqu mulki obod.

Nodira ijodi o‘zidan keyingi ko‘plab shoirlar uchun mahorat maktabi bo‘lib xizmat qildi. **Zokirjon Furqatning** ayrim she‘rlari aynan ana shu shoira asarlariga nazira (o‘xshatma) tarzida dunyoga keldi. XX asrda Nodira haqida drama sahnalashtirildi, badiiy film yaratildi. **1993- yilda Mirzo Karimning «Mohlaroyim»** romani nashr etildi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Hakimxon To‘ra. “Muntaxab ut-tavorix”.
2. Avazmuhammad Attor. “Tuhvatut tavorix”
3. Is‘hoqxon To‘raning “Tarixi Farg‘ona”
4. Mushrifning “Ansobus salotin va tavorixi xavoqin”
5. Uvaysiyning “Voqeoti Muhammadalixon”
6. Nodir Uzat. “Haft gulshan” dostoni // O‘zbek tili va adabiyoti. – 1978. – №6. – B.54.

